

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

seminário
do_co_mo_mo_
sul

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

RECICLAGEM NA ARQUITETURA MODERNA: O CONJUNTO DA PAMPULHA

Fernanda Royer Voigt

Arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS (2011),
Mestre pelo PROPAR, UFRGS (2015).
Professora do Curso de Arquitetura da UNIVATES desde 2014.

Avenida Jerônimo de Ornelas, 527/13 – Santana
90.040-341 Porto Alegre, RS
(51) 3219 6987 - (51) 8403 7100
fernanda.voigt@univates.br

RECICLAGEM NA ARQUITETURA MODERNA: O CONJUNTO DA PAMPULHA

RESUMO

De autoria de um dos mais importantes arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer, o Conjunto da Pampulha já se encontrou mais de uma vez ameaçado por intervenções descaracterizadoras e adaptações para usos contraditórios. Muitas são as justificativas que apoiam o estudo documental do projeto em questão e trazem para a pauta a discussão sobre como o tema patrimônio moderno é abordado entre profissionais, gestores e população em geral. Talvez, a maior delas resida na nomeação do Conjunto à Patrimônio Mundial da UNESCO, em 2015. No contexto de intervenção em uma obra arquitetônica construída, é de suma importância diferenciar, em termos gerais, as intervenções de restauro, reforma e reciclagem. Este artigo trata-se de um recorte da Dissertação de Mestrado intitulada “Reciclagem no Patrimônio Moderno Brasileiro: o caso da Pampulha de Niemeyer”, defendida em fevereiro de 2015 pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) da UFRGS.

Sobre os edifícios que compõe esse conjunto, é necessário pontuar o inegável e substancial. O Cassino da Pampulha convertido em Museu de Arte da Pampulha precisou passar por remodelações utilitárias para atender ao novo uso. A Casa do Baile, há muito não utilizada para seu fim original, em abandono e deterioração visível durante a década de 80, também recebeu apropriação às condições de usabilidade atuais com novo projeto aprovado pelo arquiteto criador. O que se seguiu com o late Clube não é menos grave: modificações irresponsáveis somadas à clara falta de interesse patrimonial da administração do Clube privado transformaram-no em uma espécie de ruína Moderna. Já a Igreja de São Francisco de Assis continua com seu uso inalterado e permanece com certa dignidade às margens da Lagoa da Pampulha – ainda que isso não garanta a permanência do edifício no cotidiano da cidade, A Residência Juscelino Kubistchek, encomendada pelo então prefeito da cidade de Belo Horizonte em 1940, abrigou a família Kubistchek por poucos anos, mas a venda para um amigo da família guardou-a em estado bastante próximo do original. O edifício projetado para abrigar o late Golfe Clube é hoje território mantido pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, apresentando-se em mau estado de conservação e com ocupação sem devidos cuidados.

Com esses dados em mente é que entro em uma reflexão sobre a natureza das mais impactantes intervenções feitas nesses edifícios e quais resultados trouxeram mais bônus do que ônus.

Palavras-chave: Pampulha. Reciclagem. Arquitetura.

RECICLAGEM NA ARQUITETURA MODERNA: O CONJUNTO DA PAMPULHA

Introdução: objeto e tema

A Arquitetura Moderna Brasileira teve destaque mundial a partir da troca de ideias entre Le Corbusier e Lucio Costa na década de 1920-30. Mas foi Oscar Niemeyer quem consolidou a imagem de uma autêntica arquitetura nacional frente ao cenário mundial de meados do século XX. Dentre as mais importantes obras do mestre Oscar, o Conjunto da Pampulha aparece como projeto do conjunto cujos edifícios possuem peculiaridades projetuais e plásticas que merecem ser observadas com cuidado. Vale lembrar que parte deles sofreu alteração de uso ou ocupação ao longo da vida útil, passando inclusive por irreversíveis descaracterizações e “atualizações”.

O Conjunto da Pampulha dos anos 1940 é um interessante caso para a avaliação da transformação da arquitetura Moderna Brasileira ao longo do tempo: os anos de ouro, a decadência e esquecimento, o reconhecimento no fim do século XX e o estado atual, passando por resgate histórico e intervenções materiais.

De autoria de um dos mais importantes arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer, o citado conjunto de edifícios já se encontrou mais de uma vez ameaçado por intervenções descaracterizadoras e adaptações para usos contraditórios. O Cassino da Pampulha convertido poucos anos após sua inauguração em Museu de Arte da Pampulha precisou passar por remodelações utilitárias para atender ao novo uso. A Casa do Baile há muito não utilizada para seu fim original, encontrada em abandono e deterioração visível na década de 80, também recebeu apropriação às condições de usabilidade atuais com novo layout aprovado pelo arquiteto criador. O que se seguiu com o late Clube é mais grave: modificações feitas ao longo do tempo, somadas à clara falta de interesse patrimonial da administração do Clube privado (que ocupa o bem tombado), transformaram-no em uma espécie de ruína Moderna, encontrando-se em péssimas condições de manutenção. A Igreja de São Francisco de Assis continua com seu uso inalterado, apesar de permanecer a maior parte do tempo fechada (até mesmo para visitantes), ainda abriga algumas poucas celebrações. A Residência Juscelino Kubistchek encomendada pelo então prefeito da cidade de Belo Horizonte em 1940, abrigou a família Kubistchek por poucos anos e acabou passando a maior parte de sua história em posse um amigo da família, o que possibilitou mantê-la bastante próxima ao estado original, hoje abriga um museu de si mesmo. O edifício projetado para abrigar o late Golfe Clube é um pequeno volume que hoje se localiza em território mantido pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, seu uso é administrativo e é clara sua má conservação. O último edifício que completaria do Conjunto da Pampulha é o Hotel, que além do projeto só teve as fundações executadas. Se isso foi um sinal da decadência que assolaria a Pampulha ou apenas uma

coincidência cronológica, o fato é que a partir do abandono da construção deste edifício assistimos o degradar de todo o Conjunto.

Muitas das adaptações recorreram de novas demandas e/ou adaptações às novas tecnologias desses edifícios. Sistemas complementares não previstos pelo projeto original (como é o caso de projetos de climatização, proteção contra incêndio, itens ligados à segurança, e atendimento às normas de acessibilidade) podem culminar em descaracterizações, remendos e alterações irreversíveis. Desta maneira, o foco deste artigo se manterá na abordagem realista do estado de conservação dos edifícios que compõe esse Conjunto e das transformações do sítio do Conjunto.

Do objeto de estudo deste trabalho, o Conjunto da Pampulha, podemos listar em separado os exemplares da arquitetura Moderna Brasileira que tiveram:

- a) função mantida ao longo do tempo, sem alterações significativas em sua forma e/ou projeto iniciais: caso da Igreja de São Francisco de Assis e da Residência JK;
- b) função mantida ao longo do tempo, mas com alterações significativas em sua forma e/ou projeto iniciais: Iate Clube da Pampulha;
- c) função alterada ao longo do tempo, mas sem alterações significativas em sua forma e/ou projeto iniciais: Cassino, atual Museu de Arte da Pampulha;
- d) função alterada ao longo do tempo, com alterações significativas em sua forma e/ou projeto iniciais: Casa do Baile e o Golfe Clube.

A Intervenção no Moderno

Costuma-se ligar o nascimento do restauro científico aos teóricos e filósofos franceses. O Renascimento fez crescer o interesse pelas obras da Antiguidade Clássica e junto a eventos transformadores da sociedade europeia como a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa, culminaram em uma investigação teórico-filosófica do restauro, uma vez que a ruptura do passado com o presente desencadeou um sentimento de proteção à história edificada. Segundo CHOAY (2006), a consagração do monumento histórico se dá entre 1820 e 1960, período que compreende a Revolução Industrial, a substituição dos antiquários pela figura do historiador da arte, até o surgimento das Cartas.

Todas as teorizações não são, por certo, difundidas no universo leigo. Possivelmente nem entre arquitetos. Nada obstante, séculos após estas rumações acabamos por nos voltar ao passado na tentativa de compreender a forma como nossos antecessores trataram do assunto e se suas inquietações poderiam, hoje, ter uma resposta mais satisfatória. Bastante evidente é a importância da Carta de Atenas e de Viena e leis regulamentadoras de órgãos competentes à preservação e restauro do patrimônio, sobre as quais nos demoraríamos demasiado se fossemos tratar com a devida atenção.

Embora a preservação de edifícios modernos possa parecer um pouco forçada para a jovem disciplina de preservação do patrimônio, a arquitetura moderna não está sozinha na empreitada pela valorização de períodos históricos recentes em comparação com os estilos tradicionais ou clássicos. Prudon (2008, p. 6) afirma que 25 a 30 anos é tempo suficiente para permitir distanciamento e reflexão a respeito de tema ou contexto passado. Geralmente, esse interesse começa com colecionadores de objetos de arte de uma determinada época, que acabam trazendo atenção para o autor/artista e contexto histórico. O que se segue, então, é o reconhecimento de um arquiteto ou de um edifício, e esse interesse acaba se expandindo para todo o período histórico ou contextual que este se insere.

Por sua vez, Ana Carolina Pellegrini traz em sua tese uma abordagem ao projeto como patrimônio – independentemente de ter sido construído ou não, demolido ou modificado. De seus escritos nos interessa particularmente sua visão global e avaliação sintética da situação do Moderno como patrimônio. Pellegrini nos demonstra a ambivalência da preservação arquitetônica, situação que se arrasta desde o século XIX. Os tempos mudaram, mas é verdade também que ainda não há consenso sobre a postura “ideal” quanto à preservação da arquitetura. Se já há divergência e polêmica suficientes sobre o assunto “patrimônio histórico” como um todo, o cerco se abre ainda mais quando tratamos de edifícios Modernos. Desde os anos 1980 a comunidade internacional tem se dedicado a estudar e documentar edifícios modernos relevantes a fim de evitar o desaparecimento, destruição ou descaracterização destas obras. A exemplo disso temos a criação do DOCOMOMO em 1988, órgão internacional que tem por objetivo primordial a documentação e conservação de edifícios e sítios Modernos.

A arquitetura moderna, como a de qualquer outro período histórico com data de início e fim, requer valorização e conservação por razões simples e universais. O século XX foi marcado pela construção e design modernos e, portanto, os edifícios como documentação histórica edificada servem de testemunho para as gerações próximas e atuais. Sabe-se que a preservação é pensada, a priori, para obras ícones de determinado arquiteto ou época. Preferencialmente quando esta apresenta deterioração física total ou parcial, obsolescência funcional ou física, ou quando sofrem ameaça de demolição. Independente do sucesso ou fracasso da preservação de um ícone primeiro, o fato é que isso gera pauta para a divulgação de questões ligadas à preservação do patrimônio, conscientização do público e esforços para incluir demais edifícios, arquitetos ou conjuntos do mesmo período na linha de preservação.

Efetivamente, a preservação da arquitetura moderna começa na Europa, berço do movimento originário, com algumas obras emblemáticas do movimento moderno ainda nas décadas de 1950 e 1960 – muito em razão das destruições causadas pela Segunda Grande Guerra. O edifício da Escola Bauhaus construído entre os anos de 1925-26 em Dessau, teve seus primeiros reparos na década de 1940; foi oficialmente reconhecida como marco arquitetônico do gênero em 1964; e

uma década depois recebeu uma maior intervenção de reparo dos planos de vidro das fachadas. Talvez, o destacamento do edifício da Bauhaus para a lista do Patrimônio Mundial em 1996, pode ter se tornado um marco e incentivo ao crescimento do reconhecimento do Moderno pelo mundo.

A história do reconhecimento arquitetônico moderno brasileiro está intrinsecamente ligada à história do próprio Moderno Brasileiro. Talvez inspirados pelo Movimento Moderno consolidado há vários anos na Europa, os frutos em terras brasileiras já nasceram sabendo fazer parte de uma causa maior. De fato, a simultaneidade entre o surgimento de grandes obras modernas brasileiras e o amadurecimento do movimento no Velho Mundo faz como que o distanciamento temporal entre dos edifícios e seu reconhecimento ficasse ainda menor.

Parte do objeto de estudo dessa dissertação inauguraria a discussão do patrimônio moderno junto aos órgãos de proteção federal no Brasil. Ainda na década da concepção do primeiro órgão nacional competente, o SPHAN, a Igreja de São Francisco de Assis foi alvo de intensa polêmica. O edifício foi considerado pela Cúria Metropolitana de Belo Horizonte inadequado para abrigar uma casa de Deus, que se recusou a consagrá-la. A Igrejinha esperaria até 1959 para o seu reconhecimento eclesiástico. Ameaçada de demolição pelas administrações que sucederam Juscelino na prefeitura da capital mineira, o templo seria objeto de um tombamento precoce, em 1947. A análise do caso ficou por conta de Lúcio Costa, frente do SPHAN na época. A repercussão da crítica nacional e estrangeira foi favorável e assim foi assegurado, antecipadamente, o seu valor excepcional como monumento nacional.

Não é de comum acordo na sociedade contemporânea a ideia de que a arquitetura moderna se trata de um produto cultural e de que deve ser protegida para as futuras gerações. O reconhecimento de um edifício como um bem cultural de uma comunidade leva certo tempo. Edifícios modernos estão sob o risco de descaracterização ou demolição, e muitos deles ainda não tiveram seus valores sequer reconhecidos pela sociedade.

Mas tratar da conservação da arquitetura moderna traz novos desafios à esta disciplina. Primeiramente, o curto distanciamento temporal da era Moderna dá margem à discussão sobre a real necessidade de se conservar a arquitetura moderna. Depois, vem a dificuldade de eleger os exemplares merecedores deste empenho. E então, talvez o mais complexo ponto, se trata de justificar sua conservação quando a original função, já obsoleta, se interpõe como obstáculo a adaptações que o edifício demanda receber. As questões envolvidas na conservação de edifícios Modernos remetem não somente à técnica e à materialidade do edifício, mas ainda ao que já se tratou sobre teoria do restauro. A diferença primordial está nas especificidades que devem ser consideradas em operações de conservação de uma arquitetura moderna.

Apoiando-nos em escritos de Fernando Diniz Moreira (2010), podemos resumir os desafios mais correntes para esses casos como sendo: a rápida obsolescência funcional aliado à uma

funcionalidade “sob medida” traz dificuldades para adequar novos usos; o edifício inclui problemas como o uso de novos materiais ou uso de materiais tradicionais de forma inovadora; a falta de entendimento do desempenho desses materiais a longo prazo; as falhas na construção; problemas de detalhamento e aplicação de materiais (supostamente) fabricados em série; a ausência de uma cultura da manutenção; e a não aceitação da pátina nos edifícios modernos, já que os materiais e as superfícies novos, tecnológicos e reluzentes das publicações de época afastam o significado dos sinais de envelhecimento como valor desta arquitetura .

Uma das primordiais diferenças entre a preservação de edifícios modernos e outras edificações tradicionais está da rápida obsolescência dos materiais e consequente substituição de partes no caso moderno. Pode-se imaginar todo o quadro polêmico que se forma, quando isso ocorre em edifícios que tem valor patrimonial. Enquanto em construções com materiais mais tradicionais (como a pedra ou paredes de alvenaria portante) o envelhecimento é mais lento e, assim, os reparos são mais espaçados, a arquitetura moderna traz, através da inovação em materiais, a manutenção e os reparos como questão constante da vida de um edifício. Pode soar estranha a ideia de um edifício relativamente jovem precisar de maior reparação ou cuidado do que aquele erguido séculos atrás; mas a verdade é que junto às inovações técnicas e materiais, vem a experimentação da aplicação destes, sem mesmo saber como se comportam ao longo dos anos ou o tipo de manutenção mais adequada.

Funcionalidade, obsolescência e vida útil são preocupações relevantes para a preservação do patrimônio moderno. A obsolescência dos edifícios modernos pode ser física ou funcional – uma vez que o uso original pode não acompanhar as transformações deste ao longo do tempo, assim como o uso original pode fatalmente ser extinto. A obsolescência física do edifício se refere aos materiais avaliados individualmente e o respectivo desempenho ao longo do tempo e, ainda, aos sistemas construtivos. É compreensível pensar que, quanto mais específico ou estreito forem as respostas do projeto original ao programa proposto, maior será a dificuldade de adequação futura – a qual, possivelmente, virá mais rapidamente. Juntamente com a dupla polêmica, o uso de materiais novos ou pouquíssimo testados acaba por tornar a substituição de partes por novas iguais ou melhores como intervenção usualmente requerida.

Para Prudon, a raiz do problema da obsolescência da função de um edifício vem da Revolução Industrial, que trouxe a especialização das atividades e, portanto, edifícios com tipologias específicas. A consequência mais direta é a quase certa necessária adequação desta tipologia para atender um novo uso, ou ainda, a demolição do mesmo para construção de outro edifício, compatível com a nova realidade.

A opção por intervenções que alterem o uso poderia estar vinculada a estudos que confirmassem a possibilidade de implantação das novas atividades no espaço físico preexistente. Não se deveria propor novos usos que não fossem compatíveis com a forma e estrutura existente ou que

exigissem interferências descaracterizadoras do edifício. A especificidade dos programas de alguns edifícios modernos e, portanto, a eventual dificuldade em atualiza-los é um dos argumentos para justificar demolições e reformas que às vezes acabam corrompendo os valores da obra. Não devemos defender, no entanto, a desocupação de edifícios considerados patrimônios com o fim de mantê-los fechados e “protegidos” até se descobrir como lidar com os mesmos. É importante pontuar, ainda, que o uso por si só não garante a permanência da imagem simbólica e urbana do edifício na cidade, devido ao fato de que este uso pode acabar se tornando predatório. Em preservação, separar a estética formal da técnica pode ser difícil, particularmente quando se trata de arquitetura moderna. O conhecimento da história e desempenho dos materiais e sistemas modernos é ainda mais importante se a intervenção no edifício buscar a preservação, reparo ou mudança de uso.

Reforma é termo genérico que pode significar qualquer intervenção em edifício, seja com objetivo de reparar, melhorar, recuperar, trocar, corrigir, revisar, consertar, emendar ou dar manutenção a partes ou a toda edificação – da mais simplória até o patrimônio tombado. Em última análise, todas as intervenções são reformas; mas tratemos aqui como se referindo às menos pretensivas que objetivam um reparo rápido e que, possivelmente, não tenham implicações patrimoniais ou de legitimidade.

Já o restauro trata de uma ação regressiva, isto é, se quer reabilitar um edifício ou parte dele para que este retorne a um estado anterior considerado adequado. Para o restauro científico é legítimo tratar essa intervenção com a finalidade de reintegrar lacunas, remover adições indesejadas, reverter e distinguir uma intervenção passada. Imprescindível é contar com acervo documental da obra para que o restauro seja uma intervenção verdadeira, e não incite questionamentos sobre autenticidade autoral, temporal ou mesmo material. Como visto nas Cartas e documentos gerados em conferências sobre intervenção em patrimônios, o conceito de restauro tem se expandido e comporta uma visão de cada caso como sendo a recomendada, no lugar de determinar um local no tempo e persegui-lo como meta.

A reciclagem, por sua vez, se refere um tipo de reforma que visa alteração da função do edifício. Compreendem-se como outra função todas aquelas que não foram previstas originalmente pelo arquiteto criador no projeto, e incluem-se as adaptações necessárias na manutenção de mesma função num tempo posterior ao da construção primeira.

Neste trabalho, consideraremos todas as intervenções nos edifícios do Conjunto da Pampulha como tipos de reformas, mesmo que distintas entre si, e não reconstruções – ainda que em alguns casos partes tenham sido reconstruídas.

A Pampulha

Ao longo da década de 1930, Belo Horizonte passou por um grande crescimento demográfico, consequência do processo de industrialização e da dilatação das atividades administrativas e de mercado. A expansão territorial da capital mineira teve um dos braços avançando para o norte da área central, originando a criação de novos bairros para acomodar a população que vivia em favelas e operários de fábricas têxteis que ali se instalaram. O desenvolvimento da cidade contou ainda com abertura de novas vias rumo à direção norte e a fixação de campo de pouso do Correio Aéreo Militar (que viria a ser o Aeroporto da Pampulha).

No primeiro mandato do prefeito Otacílio Negrão de Lima (1935-38), muitas obras de infraestrutura foram executadas nessa nova região em expansão. E a construção da barragem surge da necessidade de garantir o abastecimento de água na zona norte da cidade; problema sanado com o represamento de alguns córregos da região, entre eles, o córrego da Pampulha. O projeto de desapropriação dos terrenos que seriam atingidos com a implantação da represa iniciou em 1936. Na administração seguinte, o Prefeito José Osvaldo de Araújo (1938-40) implantou na capital o Plano de Urbanismo de Belo Horizonte, elaborado por Lincoln Continentino, o qual traçava novas diretrizes urbanísticas para a capital, sendo o primeiro a revisar o programa urbanístico original de Aarão Reis. Na verdade, o plano de Continentino nunca foi implantado completamente; ao menos, durante o mandato municipal de JK, uma parte de suas diretrizes foi fixada. Do ponto de vista da evolução urbana, a Pampulha representa uma ruptura com a centralidade do plano original da cidade, um ícone simbólico da modernidade e das perspectivas desenvolvimentistas de Juscelino Kubistchek, talvez daí o interesse na região da Pampulha.

Juscelino Kubitschek foi nomeado prefeito da capital mineira em 14 de abril de 1940, e a partir de então empreendeu uma série de iniciativas que iriam transformar o perfil da cidade, retomando a ideologia de modernização que havia norteado a implantação da capital mineira. Para tal, abriram-se avenidas radiais destinadas a integrar as regiões afastadas com o centro urbano. Entre elas a Avenida Pampulha (antiga Avenida Antônio Carlos), aberta para promover a expansão e crescimento da cidade para a zona norte, e criar ligação direta à região da represa da Pampulha.

A parceria entre Juscelino Kubistchek e Oscar Niemeyer começa em 1940, quando o então governador mineiro Benedito Valadares é apresentado ao arquiteto por Gustavo Capanema – ocasião em se fazia presente o candidato a prefeito da capital, JK. O encontro deveria acertar a construção de um cassino no “Acaba Mundo” financiado pelo governador e projetado pelo jovem arquiteto. O assunto só foi retomado quando JK elegeu-se prefeito de Belo Horizonte, quando o plano se tornara mais ambicioso.

A encomenda feita a Oscar contava com uma igreja, cassino, um clube, um salão de danças popular, um hotel de férias e, posteriormente, uma casa de fim de semana para o próprio JK (o

objetivo desta última era, por certo, ser exemplo que atraísse interessados ao novo estilo de vida sócio-cultural na Pampulha). Num primeiro momento foram construídos o late Golfe Clube (1942), o Cassino (1942), a Casa do Baile (1942) e a Igreja de São Francisco de Assis (1943). O modernismo lírico que tomou forma de edifícios às margens da lagoa da Pampulha, contou com o talento do paisagista Roberto Burle Marx, com quem Oscar já havia trabalhado no Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, e que projetou não só os jardins de cada um dos edifícios em separado como também o entorno da lagoa como um todo – passeios, calçamentos, miradouros e paradas. Os edifícios modernistas e os jardins foram saudados com obras de outros artistas: Cândido Portinari, Alfredo Ceschiatti, Augusto Zamoyski e José Alves Pedrosa. Com área de sobra para implantar os pequenos edifícios, Niemeyer aloca todos eles na porção estreita de terra entre avenida circundante da lagoa e o espelho d'água.

Figura 1: Esquema da disposição dos edifícios de Oscar Niemeyer em torno da porção leste da Lagoa da Pampulha. Legenda edifícios: (a) Cassino; (b) Casa do Baile; (c) late Golfe Clube; (d) Igreja da Pampulha; (e) Casa JK; (f) Hotel; (g) Aeroporto. Fonte: Danilo Matoso Macedo

A verdade é que o conjunto arquitetônico, tal como foi concebido, nunca chegou a existir plenamente, porque um dos grandes equipamentos planejados, o Hotel Pampulha, não passou das estruturas de fundação por falta de recursos financeiros. Somado a isso, a Igreja de São Francisco de Assis demorou a ficar pronta, e quando finalmente acabada a sua construção, em 1945, não foi consagrada pela Cúria Metropolitana. Tombada pelo SPHAN em 1947, abrigou a primeira missa oficial e sua consagração apenas em 1959.

Durante seu segundo mandato (1947-51), o prefeito Otacílio Negrão de Lima propôs incrementar os usos de lazer da região da Pampulha, permitindo corridas de automóveis, pesca na lagoa, e eventos esportivos variados. O jogo de azar foi proibido no país e, portanto, o Cassino fechou e a Casa do Baile sofreu as consequências.

Já na década de 1950, Pampulha assistiria às primeiras manobras administrativas que alterariam por definitivo o plano de JK. A construção do Jardim Zoológico em terreno destinado a priori à instalação do Golfe Clube iniciou em 1951. O antigo Cassino foi transformado no Museu de Arte da Pampulha, inaugurado em 1957 juntamente com as comemorações de aniversário de 60 anos da capital de Minas Gerais. Em 1963, o conhecido Mineirão – Estádio Governador Magalhães Pinto – foi inaugurado. O projeto de Gaspar Barreto e Eduardo Mendes Guimarães Junior viria confirmar o uso desportivo para a área da Pampulha.

O descompasso entre o desejo de modernização e as reais condições para a realização desta, inviabilizaram o funcionamento efetivo e simultâneo de todos os equipamentos integrantes do Conjunto da Pampulha. De qualquer forma, o planejado acesso irrestrito estava comprometido pelas condições socioeconômicas que os possíveis usuários deveriam apresentar, além dos fatores intrínsecos ao fracasso do empreendimento como um todo, a recapitular: não construção do Hotel, não consagração da Igreja, fechamento do Cassino e conseqüente fechamento da Casa do Baile, rompimento da barragem, privatização do late Clube e a transformação do Golfe Clube em Zoológico.

Em 1954 o rompimento da barragem da Pampulha iria deteriorar ainda mais o empreendimento turístico. Na ocasião, o Aeroporto da Pampulha e residências adjacentes foram atingidos. As obras de recuperação da comporta principal da represa foram concluídas apenas em 1958. A partir de 1960, Belo Horizonte passou a conviver com problemas provenientes do crescimento acelerado e descontrolado. As questões ambientais eram pouco ou mal geridas pelas autoridades na época. Surgiram ocupações irregulares e insalubres e a população de bairros afastados do centro da capital ou de municípios vizinhos sofriam com a falta de infraestrutura urbana e saneamento básico. De fato, Pampulha foi diretamente impactada por esse crescimento, principalmente com a poluição dos córregos e riachos que alimentavam o reservatório da represa. A consequência foi o assoreamento do leito do lago e a diminuição da área do espelho d'água, o que se tornaria crítico em torno de 1990.

O crescimento da cidade e da região da Pampulha trouxeram modificações nos usos planejados num primeiro momento. Os loteamentos voltados às classes abastadas não se consolidaram como tal e a apropriação dos espaços públicos para a prática de esporte ou passeios se deu fortemente pelos estratos mais baixos da sociedade – parte pela proximidade com bairros populares, parte pela instalação de equipamentos voltados para este público, como é o caso do Zoológico e do Estádio Mineirão.

Pampulha, com efeito, representou uma ruptura radical com diversos dogmas do racionalismo internacional estrito. Tornou-se ícone simbólico da modernidade e das perspectivas desenvolvimentistas do progressista JK. Por outro lado eram edifícios que constituíam a evolução natural dos progressos alcançados pelo arquiteto anteriormente – sempre no sentido de estabelecer um diálogo entre elementos caracterizantes de uma identidade nacional e a plástica derivada da técnica, segundo a gramática conceitual criada na Europa. (MACEDO, 2008) Com a Pampulha Niemeyer inaugurou uma nova linguagem dentro da arquitetura moderna, explorando as qualidades plásticas do concreto armado e imprimindo a marca do moderno brasileiro na história da arquitetura moderna.

O Patrimônio da Pampulha

Figura 10: Imagem da Lagoa da Pampulha. 2015. Legenda de situação dos edifícios: (1) Hotel; (2) Cassino; (3) Casa do Baile; (4) Iate Clube; (5) Igreja de São Francisco de Assis; (6) Casa JK; (7) Golfe Clube. Fonte: GoogleMaps com edição da autora.

O conjunto composto pela Igreja, Clube, Cassino, Casa do Baile, Casa JK, Golfe Clube e Hotel foi projetado por Oscar Niemeyer, em parceria com o paisagista Burle Marx, que pensou o entorno

bucólico das edificações, e engenheiro estrutural Joaquim Cardozo, que deu as asas concretas para a plasticidade de Oscar. Entretanto, outros tantos profissionais participaram com mais ou menos ênfase, de etapas ou partes dos projetos. Vale citar aqui o pintor Cândido Portinari, autor dos murais e afrescos da Igreja de São Francisco de Assis; o escultor Alfredo Ceschiatti, responsável por painéis em baixo-relevo e pelas esculturas dos jardins do cassino (bem como Pedrosa e Zamoiski); Paulo Werneck, responsável pelos mosaicos externos às paredes da Igreja e da Casa JK; e Albino Froufe, engenheiro principal da obra da Casa do Baile.

Para o arquiteto, a descoberta da potencialidade do concreto armado possibilitou a plasticidade formal explorada nas obras do conjunto. Pampulha, evidente, marca o início de uma nova fase na arquitetura de Oscar Niemeyer, aquela onde experimentação estrutural e brasilidade andariam juntas e com equilíbrio. Neste grandioso projeto, Oscar trabalhou sozinho. Produziu uma arquitetura que, enquanto se afastava de versão literal dos preceitos corbusianos, tendia para uma expressão pessoal. O edifício do Yatch Golf Club (hoje late Tênis Clube) e a Casa JK trazem um desenho do telhado colonial “invertido”, com águas caindo para o centro; o cassino é composto por três volumes contrastantes dispostos sob rígida modulação estrutural, proporcionando espaços de pé direito duplo e fluídos. Na casa de dança o arranjo se dá em torno de uma planta circular livre – a pista de dança, que tem sua laje de cobertura avançando livre e sinuosa para fora. A igreja é símbolo e marca da Pampulha: três cascas de concreto paraboloides abrigam nave e uso de apoio, e ali os azulejos de Portinari se fazem presentes em toda uma fachada. A capela, entretanto, não estava concluída na ocasião da exposição *Brazil Builds*. Assim, só as primeiras três obras da Pampulha foram divulgadas nessa edição. O Conjunto da Pampulha, com apenas quatro edifícios concluídos, foi inaugurado em junho de 1943.

O reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio cultural lhe concedeu o tombamento federal em 1997 pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; estadual em 1984 pelo IEPHA/MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais; e municipal em 2003 pela Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte (DIPC/FMC-BH) e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH).

Quando tratamos do Conjunto da Pampulha, considerar-se-á: Cassino, Casa do Baile, late Tênis Clube, Igreja de São Francisco de Assis, Residência Juscelino Kubitscheck, Golfe Clube e Hotel de Turismo. Para traçar uma cronologia de intervenções neste Conjunto que pudesse se aproximar realmente dos percalços e detalhes da história deste patrimônio, apropriou-se com ênfase da pesquisa de Danilo Matoso Macedo; do livro de Silvia Finguerut; da publicação “Casa do Baile: uma ilha na história, 66”; da exposição “PAMPULHA: Um Patrimônio da Humanidade” e da exposição “Pampulha Território da Modernidade”. Além destas leituras e de outras publicações analisadas, pesquisou-se presencialmente documentos relacionados à história e catalogação

destes edifícios nos seguintes órgãos públicos mineiros: o Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto e o Acervo Público da cidade de Belo Horizonte; Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC) de Belo Horizonte e o acervo público do IEPHA (Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Arqueológico de Minas Gerais) com sede na capital mineira. Esse conjunto de informações e documentos usados neste trabalho não se tratam de registros originais dos envolvidos com o caso na década de 1940. Sabe-se hoje, que *depois de 1964, JK foi exilado em Paris e toda a documentação arquitetônica da casa desapareceu, inclusive a documentação do conjunto da Pampulha* (Processo de Tombamento do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Pampulha” apud MACEDO, p. 170).

Demasiado extenso, os acontecimentos históricos do objeto de estudo e suas circunstâncias poderiam desdobrar-se em vários artigos. A fim de listar as transformações e intervenções sofridas por cada um dos edifícios que compõe esse conjunto, seguimos com uma espécie de linha do tempo, presente também no trabalho completo – a já citada dissertação de mestrado intitulada “Reciclagem no Patrimônio Moderno Brasileiro: O Caso da Pampulha de Niemeyer.” A seguir uma “linha do tempo” para os acontecimentos mais relevantes do Conjunto:

- 1940 – JK assume a prefeitura de BH e se junta a Oscar Niemeyer para pensar a Pampulha moderna;
- 1943 – Inauguração do conjunto, mesmo com edifícios ainda não prontos;
- 1946 – Proibição dos jogos de azar no Brasil;
- 1954 – Rompimento da barragem;
- 1958 – Fim do conserto da barragem;
- 1963 – Inauguração do estádio “Mineirão”;
- 1984 – Tombamento estadual do Conjunto;
- 1993 – Passa a constar na lista indicativa da UNESCO como Patrimônio Mundial;
- 1997 - Tombamento Federal ;
- 2003 - Reconhecimento Municipal do interesse patrimonial;
- 2005 – Fundação do Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego;
- 2009 - Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha.

Cassino

Figura 3: Situação do Cassino no promontório às margens da Lagoa, com a Av. Otacílio Negrão de Lima como acesso. Fonte: Danilo Matoso Macedo.

Figura 4: Diagrama de fluxos do Cassino. Legendas: (1) Salão de entrada; (2) Salão de jogos; (3) Restaurante; (4) Banhos e serviços; (5) Bastidores. Fonte: Danilo Matoso Macedo

Figura 5: Foto do Cassino desde o jardim, década de 1940. Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.

Linha do tempo:

- 1942 – Início do funcionamento;
- 1943 - Inauguração oficial;
- 1946 – Proibição do jogo, cassino fecha;
- 1947 – Cassino recebe exposição da Arte Tradicional de Minas, organizado pelo SPHAN;

1948 – Cassino é usado em audições, festas e formaturas;

1951 – Prefeitura entrega ao Estado de Minas Gerais o uso do imóvel por 5 anos;

1955 – Primeira reforma: reconstrução da marquise e piso de restaurante, pintura, adaptações para acomodar secretarias e biblioteca do museu;

1957 – Oficialmente o Cassino é convertido em Museu de Arte Moderna de Belo Horizonte

1958 – Instalação do letreiro MUSEU DE ARTE, e passa a receber importantes exposições;

1959 – Após reforma completa, o “grill-room” abre como Teatro de Bolso;

1978 – Burle Marx visita o antigo Cassino e aponta a destruição dos jardins e fechamento do terreno com arame farpado;

1979 – São publicadas notícias apontando o descaso do poder público com o edifício;

1986 – De 1978 a 1993 não se registrou exposição relevante;

1984 – Parecer de Pietro Bardi sobre péssimas condições do acervo das obras de arte;

1993 – Vistoria aponta problemas graves de recalque da estrutura do edifício e infiltrações das águas da cobertura;

1994 – Elaboração de projeto de restauração e readequação do edifício ao uso de Museu

1995/96 – Obra de reforma no edifício;

2005 – Aprovação de projeto e início da execução de alterações na ala técnica do Museu (bloco em T do anexo);

2007 – Início do projeto para edifício anexo ao Cassino, para abrigar espaços técnicos adequados e novos espaços de exposição;

2008 – Vistorias apontam o estado de conservação do edifício como REGULAR;

2010 – Problema com infiltração no teto e paredes;

2011 – Fortes chuvas agravam o quadro;

2012 – Pequenas ações de reforma (esquadrias e brises);

2013 – Aprovado projeto para restauração dos jardins de Burle Marx e fim do diagnóstico técnico sobre o estado final de conservação do edifício;

2014 – Aprovado projeto de restauração do edifício com novo projeto luminotécnico e de comunicação visual.

Casa do Baile

Figura 6: Casa do Baile vista desde a Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2013. Foto da autora.

Figura 7: Planta baixa do projeto original da Casa do Baile. Legenda: (1) Ponte; (2) Jardim; (3) Escultura; (4) Salão de danças e restaurante; (5) Cozinha; (6) Sanitários; (7) Orquestra; (8) Palco; (9) Vestiários.
Fonte: Danilo Matoso Macedo.

Linha do tempo:

- 1942 – Início do funcionamento do restaurante ;
- 1943 - Inauguração oficial;
- 1946/48 – O restaurante mantém suas atividades com esforço;
- 1950 – Prefeitura de BH passa a usar o edifício como salão de festas ;
- 1951 – Jornais apontam descaso das autoridades com o prédio;
- 1954 - Fechamento da casa do baile após rompimento da barragem;
- 1962 – É posta a venda sem sucesso;
- 1970 – Provável de remoção da marquise original, instalação de cobertura metálica na ponte;
- 1971 – Concorrência pública para arrendamento, Mangueira Diversões LTDA. ocupa o prédio;
- 1975 - Fim do arrendamento oficial;
- 1977 – Desocupação do imóvel;
- 1978 – Visita e indignação de Burle Marx com o estado da Casa do Baile;
- 1979 – Restaurante em funcionamento;
- 1980 – Reintegração do imóvel à posse da prefeitura;
- 1981 – Nova concorrência para exploração do local, sem sucesso;
- 1983 – Instaurada a CPI;
- 1984 – Estudo de Pierre Catel para conversão em museu;
- 1985 – Reforma: Ar Cond., impermeabilização da cobertura e adaptações dos interiores;
- 1986 – Reinauguração “Museu Casa do Baile”;
- 1989 – Nova licitação, reforma, instalação da Delikatessen Alpino;
- 1996 – Fechamento do restaurante;
- 1998 – Reforma da casa do baile para uso para exposições temporárias;

2002/2003 – Reforma completa para adaptação do edifício ao uso de Museu com alterações significativas no espaço interno, inauguração do Centro de Referência;
 2013 – Visita constatou bom estado de conservação - uso permanece o mesmo.

late Tênis Clube

Figura 8: Vista de aproximação do late Clube desde a lagoa. Década de 1950. Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.

Figura 9: Planta térreo. Redesenho de Danilo Matoso Macedo. Legenda: (1) Espera; (2) Secretaria; (3) Enfermaria; (4) Vestiário feminino; (5) Lavanderia. (6) Vestiário feminino; (7) Barbearia; (8) Garagem de barcos. Fonte: Danilo Matoso Macedo.

Figura 10: Planta primeiro pavimento. Redesenho de Danilo Matoso Macedo. Legenda: (9) Hall; (10) Mural (Burle-Marx); (11) Salão de jantar; (12) Orquestra; (13) Salão de estar; (14) Sanitários; (15) Cozinha; (16) Bar; (17) Espelho d'água; (18) Mural (Portinari); (19) Terraço; (20) Brise-soleil. Fonte: Danilo Matoso Macedo

Linha do tempo:

1941 – Construção;

1943 – Inauguração do Yatch Golf Club;

1954 – Edifício em bom estado, ampliação e provável início das alterações do projeto/edifício original com aval de Niemeyer;

1951 – Imóvel entregue ao uso do Estado de Minas Gerais por 5 anos;

1958 – Perde o direito de explorar o Golfe Clube, que é cedido para o Zoológico Municipal;

1961 – Privatização do clube;

1980 – Provável início da construção dos anexos irregulares do Clube e fechamento do muro;

1990 – Não há registro sobre mais alterações significativas no edifício ou outras ampliações;

2001 – Levantamento completo e registro da situação do edifício tombado;

2003 – Tentativa de leiloar o painel “O Esporte” de Burle Marx;

2004 – Notificação e recomendação a respeito de iniciar os trabalhos de restauro do imóvel tombado e demolição de adições descaracterizadoras;

2010 – Diretoria do clube contrata escritório de arquitetura especializado em restauração e é gerado documento com diretrizes para reestabelecimento do patrimônio e futuras medidas preventivas;

2013 – O edifício se encontra no mesmo estado do que documentado em 2010, Salão Portinari bastante modificado, painel de Burle Marx removido do local original.

Igreja de São Francisco de Assis

Figura 11: Diagrama comumente publicado como único desenho técnico da igreja. Fonte: MACEDO, 2008.

Figura 12: Foto da Igreja da Pampulha desde a Lagoa, detalhe para atracadouro, 1948. Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

Figura 13: Foto da Igreja da Pampulha desde a alça viária Foto década de 1950. Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

Linha do tempo:

- 1945 – A Igreja fica finalmente pronta;
- 1947 – Tombamento preventivo do SPHAN;
- 1954 – Primeiros serviços de manutenção da nave;
- 1956 – Fundição de nova marquise, restauração dos azulejos, conserto de trincas nas paredes;
- 1957 – Troca do forro de madeira, reformulação das juntas de dilatação da nave, troca de partes da pastilha externa;
- 1959 – Consagração da Igreja e primeira missa;
- 1979 – Igreja em estado precário. Refazem a impermeabilização da cobertura da nave;
- 1980 – Grande reforma: recuperação dos revestimentos externos, tentativa de sanar as questões de infiltração;
- 1989-92 – Restauro: painel do altar é limpo, forro e vidros trocados, nova instalação elétrica, luminárias e alarme, jardins recuperados, reelaboração das camadas que compunham a casca da nave com adição de manta asfáltica;
- 1994 – Trincas voltam a aparecer no revestimento externo das pastilhas, jardins abandonados;
- 1995 – Problemas de má execução da reforma de 1889-92: novas trincas, pastilhas soltas, manchas de sujeira e umidade no interior, elementos metálicos oxidados ;
- 2000 – Falta de cuidado com a limpeza dos elementos artísticos no interior;
- 2004/2005 – Maior intervenção de restauro: recomposição completa da nave principal, limpeza completa, restauro das artes, recuperação dos jardins, pintura interna;
- 2008 – Documentado o desaparecimento dos bancos originais da igreja;
- 2012 – Forro danificado e sinais de infiltração;
- 2013 – Solicitação de novo projeto de restauro por parte do IEPHA-MG.

Casa Juscelino Kubitschek

Figura 14: Croqui de Oscar Niemeyer com estudo de insolação da Casa, zoneamento e corte. Fonte: MACEDO, 2008

Figura 15: Frente da Casa de JK, década de 1980. Fonte: Acervo Público do IEPHA-MG

Linha do tempo:

1940 – Projeto;

1943 – Casa fica pronta;

1950 – A casa é vendida e passam por ela duas famílias;

1951 – Levantamento cadastral da casa (documento original mais antigo);

1956 – Família de Joubert Guerra compra e passa a morar na casa;

1994 – Tombamento Federal;

2004 – Viúva de Joubert Guerra falece;

2003 – reconhecimento patrimonial municipal;

2005 – Imóvel é desapropriado pela prefeitura;

2006 -2007 - Elaboração de projeto de restauro da Casa;

2011 – Conclusão das obras e inauguração da Casa Kubitschek;

2013 – É aprovado projeto executivo para restauro da edícula. Visita constata bom estado de conservação e uso apropriado;

2014 – Solicitação para demolir a edícula: estado irrecuperável.

Golfe Clube

Figura 16: Situação atual do Golfe Clube, 2013. Foto da autora.

Figura 17: Croqui de Niemeyer. Fonte: MACEDO, 2008

Linha do tempo:

- 1941 – Prefeitura de BH compra terreno para implantar um clube de golfe;
- 1945 – Prefeitura destina a área para ocupação por colonos e produção de hortifrutigranjeiros;
- 1947 – Mais importante publicação do projeto de Oscar para o Golfe na Revista L'Architecture d'Aujourd'hui;
- 1950 – É idealizado um Zoológico Municipal naquela área. Pressão para desocupação dos colonos;
- 1959 – Inauguração do Jardim Zoológico;
- 1990 – Reforma para adequação aos usos administrativos da FZB-BH;
- 2002 – Diagnóstico do estado de conservação do edifício;
- 2003 – Projeto para reforma dos edifícios: recuperar elementos descaracterizados e reabilitar o interior para uso mais nobre;
- 2013 – Visita não teve acesso ao interior da edificação, o exterior continha as mudanças do projeto original já registradas, mas aparentava melhor cuidado/limpeza.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, P. O. de. A Restauração Arquitetônica entre o passado e o presente. *In: Revista de Urbanismo e Arquitetura*. Vol. 06 nº 01, 2003. Publicação online: <http://www.portalseer.ufba.br>

BAHIA, D. M. (coord.); Vivas, C. (coord.). Casa do Baile 66: uma ilha na história. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2008.

BRAGA, M. (Org.). Conservação e restauro: arquitetura. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.

BRANDI, C. Teoria da Restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

BRUAND, Y. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012. 5. Ed.

Casa do Baile: Histórico. 2007. Disponível em <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=36467&chPlc=36467&pIdPlc=&app=salanoticias>. Acesso em 13 jan. 2015.

CASTRIOTA, L. B. "Perspectivas da Pampulha na Belo Horizonte no limiar do século XXI." *In: CASTRO, Mariângela (Orgs.); FINGUERUT, Silvia (Orgs.). Igreja da Pampulha: Restauro e Reflexões*. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2005.

CAVALCANTI, L.. Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2001.

CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. 1925, 3.ed – São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006.

COMAS, C. E. D. Notas sobre a persistência do moderno: monumentalidade e grandiloquência. *In: TINEM, Nelci (org); AMORIM, Luiz (Org). Morte e Vida Severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil*. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2002a. P. 22-31.

_____. Precisoões Brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos – A partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. Tese de Doutorado na Universidade de Paris VIII. Orientador: Philippe Panerai, 2002b.

_____. Pampulha e a Arquitetura Moderna Brasileira. *In: Igreja da Pampulha: Restauro e Reflexões*, 2006.

_____. Ruminações Recentes: Reforma/ Reciclagem/ Restauro. *In: Summa+ nº 115. III – Jun/2011*.

CORONA, E. Oscar Niemeyer: uma lição de Arquitetura. Apontamentos de uma aula que perdura há 60 anos. São Paulo: Fupam, 2001.

CURTIS, W. J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. 3.Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

DOCOMOMO Brasil, Anais do 7º Seminário: O moderno já passado | O passado no moderno – reciclagem, requalificação, rearquitetura. Outubro de 2007.

FINGUERUT, S. (Org.). IGREJA DA PAMPULHA: restauro e reflexões. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006. 171p. :il.

FRAMPTON, K. História e crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FROTA, J. A. D. Re-Arquiteturas. *In: Revista ArqTexto*, Vol. 5. "Identidade". Porto Alegre: PROPARG – UFRGS, 2004. Semestral.

FROTA, J. A. D. O passado no presente: um caminho para Preservação e Contemporaneidade. *In: Revista ArqTexto*, Vol. 1. "Interfaces". Porto Alegre: PROPARG – UFRGS, 2002. Semestral.

- MACEDO, Danilo Matoso. Da matéria à Invenção: As Obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais – 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.
- MINDLIN, H. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000.
- MOREIRA, F. D. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. *In: Revista CPC*, n.11, p.152-187, 2011.
- PAPADAKI, S. The Work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1950. 2.Ed.
- PELLEGRINI, A. C. S. Quando o Projeto é Patrimônio: a modernidade póstuma em questão. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPARG-UFRGS. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas, 2011.
- PRUDON, T. H. M.. Preservation of Modern Architecture. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.
- SEGAWA, H. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 3.Ed.
- UNDERWOOD, D. Oscar Niemeyer and the Architecture os Brazil. New York, US: Rizzoli, 1994. 224p.: il.
- VOIGT, Fernanda Royer. Reciclagem no Patrimônio Moderno: o caso da Pampulha de Nieneyer. Dissertação de Mestrado. PROPARG-UFRGS, 2015.